

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846606>

УДК 347

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

А.В. Кузнецов,

студент 3 курса магистратуры, напр. «Гражданское право»

А.С. Мограбян,

научный руководитель,

к.ю.н.,

РАНХиГС

Аннотация: В статье рассматриваются особенности ликвидации юридических лиц. Проводится детальный анализ судебной практики по вопросам ликвидации юридических лиц различных организационно-правовых форм. Освещаются и анализируются нормы Гражданского кодекса РФ в части вопросов ликвидации юридических лиц. Проводится изучение процедуры принудительной ликвидации юридических лиц.

Ключевые слова: ликвидация юридического лица, формы юридических лиц, гражданское право

PRACTICAL ASPECTS OF LIQUIDATION OF LEGAL ENTITIES

A.V. Kuznetsov,

3rd year graduate Student, ex. "Civil law"

A.S. Mograbyan,

Scientific Advisor,

Ph.D.,

RANEPА

Annotation: The article examines the features of the liquidation of legal entities. A detailed analysis of judicial practice on the liquidation of legal entities of various organizational and legal forms is carried out. The article covers and analyzes the norms of the Civil Code of the Russian Federation in terms of liquidation of legal entities. The study of the procedure for the compulsory liquidation of legal entities is underway.

Keywords: liquidation of a legal entity, forms of legal entities, civil law

Часть 3 ст. 1 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее – Закон об исполнительном производстве) предусматривает, что условия и порядок исполнения отдельных судебных актов, актов других органов и должностных лиц могут устанавливаться иными федеральными законами. Эти "иные" федеральные законы предусматривают не только специальные условия и порядок исполнения подобных судебных актов, но и иных субъектов, ответственных за реализацию требований исполнительного документа [1-4].

В правоприменительной практике остро встал вопрос о необходимости приема и последующего принудительного исполнения исполнительных документов, предусматривающих принудительную ликвидацию юридических лиц и возлагающих на учредителей (участников) юридического лица обязанности по проведению мероприятий, связанных с ликвидацией [4-6].

Данная проблема возникла в связи с неоднозначным правовым регулированием процедуры принудительной ликвидации юридических лиц, предусмотренной нормами Гражданского кодекса РФ, а также своеобразным толкованием указанных норм органами судебной власти.

Под ликвидацией юридического лица понимается такой способ прекращения его существования, который не сопровождается переходом прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам [6-8].

Гражданское законодательство предусматривает добровольную и принудительную ликвидацию организации.

Ликвидация юридического лица в добровольном порядке производится по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.

Принудительная ликвидация осуществляется на основании решения суда, которое принимается при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 3 ст. 61 ГК РФ.

Исполнение решения суда о принудительной ликвидации предполагает возложение на учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица (п. 5 ст. 61 ГК РФ).

При этом неисполнение указанного решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица. При недостаточности у организации средств на расходы, необходимые для ее ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно.

Из анализа приведенных положений ст. 61 ГК РФ следует, что участие в процедуре исполнения подобных судебных актов судебных приставов-исполнителей не требуется. Закон предусматривает два самостоятельных этапа исполнения данных судебных актов [6-8]:

- добровольный, когда учредители (участники) ликвидируемой организации, получив судебный акт, самостоятельно осуществляют все необходимые ликвидационные процедуры;
- принудительный, который наступает в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке.

В свою очередь, основным и единственным участником, реализующим принудительные процедуры, является арбитражный управляющий.

Вместе с тем некоторые правоприменительные органы, несмотря на определенный законодательством алгоритм принудительной ликвидации юридических лиц, считают необходимым участие в данной работе и должностных лиц Федеральной службы судебных приставов.

Так, Федеральная налоговая служба, являющаяся основным взыскателем по подобного рода судебным актам, указывает своим территориальным органам на необходимость обеспечения своевременного получения исполнительных листов, выданных во исполнение судебного акта о ликвидации юридического лица, и направления их в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления в соответствующие территориальные органы ФССП России.

Такой же позиции долгое время придерживались и органы судебной власти, проверяя законность действий должностных лиц ФССП России по жалобам сторон исполнительного производства.

Например, на исполнение в Кировский районный отдел судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области поступил исполнительный лист Арбитражного суда Волгоградской области о ликвидации ООО "Хим-Трейд" и о возложении обязанности по ликвидации указанной организации на его учредителя.

На основании указанного исполнительного документа 20 ноября 2015 г. судебным приставом-исполнителем Кировского районного отдела судебных приставов г. Волгограда принято решение об отказе в возбуждении исполнительного производства по п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном производстве.

Инспекция ФНС России по г. Волжскому, являющаяся взыскателем по исполнительному производству, обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием о признании указанного Постановления об отказе в возбуждении исполнительного производства незаконным.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 11.03.2016 по делу N А12-1097/2016 требования ИФНС России по г. Волжскому удовлетворены, постановление судебного пристава-исполнителя Кировского районного отдела судебных приставов г. Волгограда об отказе в возбуждении исполнительного производства признано незаконным.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что поскольку исполнительный лист соответствует положениям ст. 13 Закона об исполнительном производстве, ст. 320 АПК РФ, то у службы судебных приставов отсутствовали основания для отказа в возбуждении исполнительного производства на основании п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном производстве.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Арбитражный суд Поволжского округа, оставляя без изменения судебные акты нижестоящих инстанций, в Постановлении от 28.07.2016 N Ф06-10720/2016 по делу N А12-1097/2016 подчеркнул, что для исполнения вступившего в законную силу судебного акта суд вправе как выдать исполнительный лист, так и избрать иной способ исполнения судебного акта (в том числе назначить иного ликвидатора общества, на чем настаивает заявитель кассационной жалобы). Однако выбор способа и порядка исполнения судебного акта является правом суда.

Определением Верховного Суда РФ от 03.11.2016 N 306-КГ16-14298 по делу N А12-1097/2016 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.

Вместе с тем с подобным мнением правоприменительных органов трудно согласится по следующим основаниям.

В 2017 – 2018 гг. практика органов судебной власти по вопросу о субъекте, на которого возлагается обязанность по исполнению судебных актов о ликвидации юридических лиц, изменилась кардинальным образом. При этом мнение судов поменялось как по вопросу о возможности выдачи исполнительных листов подобной категории, так и по вопросу о необходимости возбуждения исполнительных производств по уже выданным исполнительным документам.

Например, решением Арбитражного суда Волгоградской области от 28.06.2016 ликвидировано юридическое лицо, на учредителей организации возложена обязанность по его ликвидации.

Взыскатель – Центральный банк РФ (Банк России) обратился в арбитражный суд с заявлением о направлении исполнительного листа для принудительного исполнения решения суда в службу судебных приставов по

месту нахождения должника-организации, ссылаясь на неисполнение учредителями вступившего в законную силу судебного акта.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 20.01.2017, оставленным без изменения Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2017 и Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 05.07.2017, в удовлетворении заявления Банка России отказано.

В свою очередь, Верховный Суд РФ не нашел оснований для передачи дела для рассмотрения в суде кассационной инстанции. В Определении от 12.02.2018 N 306-ЭС17-16297 по делу N A12-22616/2016 суд подчеркнул, что суды, принимая решения по существу спора, обоснованно исходили из того, что обязанность по совершению действий, связанных с ликвидацией юридического лица, возлагается на ликвидатора в силу закона и, учитывая обязательность вступившего в законную силу судебного акта, принятие дополнительных принудительных мер в виде выдачи исполнительного листа не требуется и не предусмотрено действующим законодательством; неисполнение учредителем возложенных на него решением суда обязанностей по осуществлению ликвидационных мероприятий может являться основанием для назначения судом нового ликвидатора, а не для выдачи исполнительного листа.

В последующем по тому же делу в Дзержинский районный отдел судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области было предъявлено решение суда о ликвидации кредитной организации и возложении на учредителей указанной организации обязанности по проведению мероприятий, связанных с ликвидацией юридического лица.

Судебным приставом-исполнителем на основании п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном производстве отказано в возбуждении исполнительного производства.

Взыскателем приняты меры по оспариванию указанного решения в органах судебной власти.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 16.02.2018 по делу N A12-48781/2017 в удовлетворении заявленных Банком России требований отказано.

Принимая данное решение, суд также обратил внимание на то, что уклонение учредителя (участника) юридического лица от исполнения решения суда о ликвидации организации является основанием для назначения судом ликвидатора, а не для выдачи исполнительного листа на принудительного исполнителя решения суда.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения.

Таким образом, на данный момент в Российском законодательстве правовое регулирование процедуры принудительной ликвидации юридических лиц и его толкование органами судебной власти носит неоднозначный характер. Остается открытым вопрос об участии в этом процессе Федеральной службы судебных приставов РФ. Однако в целом следует отметить складывающуюся в последнее время судебную практику, исключающую судебных приставов-исполнителей из числа участников процедуры принудительной ликвидации юридических лиц. Также следует отметить, что подобные судебные акты все еще носят единичный характер, и формирование аналогичной практики по рассматриваемым спорам требует дальнейшего и более детального анализа.

Список литературы

- [1] Гражданское право: Учеб.: В 2 т. Т. 2. / Под ред. Б.М. Гонгало. – М.: Статут, 2016.
- [2] Зыкова И.В. Юридические лица: создание, реорганизация, ликвидация. / И.В. Зыкова. – М.: Ось-89, 2005. 143 с.
- [3] Оразалинов С. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. / С. Оразалинов. – Астана: Юрист, 2007. 109 с.
- [4] Витрянский В.В. Ликвидация юридических лиц (комментарий отдельных положений Гражданского кодекса). / В.В. Витрянский. // Экономика и жизнь. – 1995. № 21. 28-33 с.
- [5] Об обеспечении единой правоприменительной практики налоговых органов при выявлении недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица: письмо ФНС России от 25.06.2014 N СА-4-14/12088 // Доступ из СПС "КонсультантПлюс".
- [6] Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://sudact.ru/arbitral/doc/Zzu3iErVWWUv/>. (дата обращения: 20.02.2019).
- [7] Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://sudact.ru/vsrf/doc/7VuiDe8RYC6g/>. (дата обращения: 20.05.2018).
- [8] Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://sudact.ru/vsrf/doc/huK3BYywRjmP/>. (дата обращения: 12.03.2019).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Civil law: Textbook: In 2 volumes. Vol. 2. / Ed. B.M. Gongalo. – M.: Statut, 2016.
- [2] Zykova I.The. Legal entities: creation, reorganization, liquidation. / I.V. Zykov. – M.: Os-89, 2005. 143 p.

[3] Orazalinov S. Civil legal regulation of public relations. / S. Orazalinov. – Astana: Lawyer, 2007.109 p.

[4] Vitryansky V.V. Liquidation of legal entities (commentary on certain provisions of the Civil Code). / V.V. Vitryansky. // Economy and Life. – 1995. No. 21. 28-33 p.

[5] On ensuring unified law enforcement practice of tax authorities in case of revealing inaccuracy of information about the address (location) of a legal entity: letter from the Federal Tax Service of Russia dated June 25, 2014 N SA-4-14 / 12088 // Access from the ATP ConsultantPlus.

[6] Judicial and regulatory acts of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://sudact.ru/arbitral/doc/Zzu3iErVWWUv/>. (date of access: 20.02.2019).

[7] Judicial and regulatory acts of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://sudact.ru/vsrf/doc/7BuiDc8RYC6g/>. (date of access: 20.05.2018).

[8] Judicial and regulatory acts of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://sudact.ru/vsrf/doc/huK3BYywrJmP/>. (date of access: 12.03.2019).

© А.В. Кузнецов, 2021

Поступила в редакцию 4.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Кузнецов А.В. Практические аспекты ликвидации юридических лиц // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 179-185. URL: <https://ip-journal.ru/>